

«ОТДЕЛЬНЫЕ ШАРИАТСКИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ НА ВИДЫ ДОНОРСТВА НЕ ТОЛЬКО ОРГАНАМИ, НО ТАКЖЕ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6762165>

Международная исламская академия Узбекистана
По направлению исламоведение 1 – курс
Магистрант: Махмудова Муаттар

Аннотация: *Данная статья посвящена к глобальному вопросу в исламском мире, которая предстоит к решению: «Отношения шариата на донорства переливания крови как с мусульман также от немусульман и их общие критерий».*

Ключевые слова: *группа крови, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, трансплантация, донор, реципиент.*

Один из широких распространенных видов донорства по сей день является переливания крови, без которого невозможно полноценно также систематический вылечить пациента. Как нам известно, перед каждой трансплантации или других операциях больного проверяют уровень гемоглобина, так как риск потери крови во время операции высока именно поэтому каждый квалифицированный хирург начинает лечения с переливанием крови. По медицинским данным группа крови донора должен совпадать с группой крови пациента, поэтому при поиске потенциального донора всегда проводится обследования на его группу. Исламские ученые не только одобряют данный медицинский процесс, но также призывают по возможности и здоровый совершать такие благие поступки в качестве донора, как переливания крови, чтобы спасти жизнь другому человеку. В некоторых мусульманских странах собираются основывать специальный спектр в банках как «фонд донорства братьев мусульман» то есть это донорства относиться мусульман, чтобы в нужное время подготовить заранее приверженцев округа ислама, и обнадежить общество мусульман с разрешенной крови. Также данный проект очень удобный, так как в экстренных случаях как например: при транспортных ЧП пострадавшему можно будет оказать немедленную помощь и вовремя начать операцию, которая во многих случаях откладывается из-за дефицита крови, а иногда даже пациенты погибают из-за потери много крови и не своевременное переливания их. Например, в Турции члены организации «Красный полумесяц» задумались о дозволенности переливания крови

мусульманам от не мусульман с точки зрения Ислама. ¹Они намерены создать специальные банки крови, где донорами будут исключительно мусульмане. Так верующие пациенты смогут быть уверены, что получат дозволенную медицинскую помощь и продукцию. Однако, духовенство страны несколько скептически отнеслось к планам «Красного полумесяца», ведь для спасения жизни по шариату может использоваться всё что угодно. Поэтому вероисповедание доноров некоторые считают не таким уж острым вопросом.

Переливание крови и её компонентов — сложная процедура, которая сродни трансплантации органов. К ней прибегают для пополнения недостающих компонентов крови в организме. Эритроцитарную массу, тромбоцитарную и лейкоцитарную массу, плазму и другие компоненты крови переливают только при непосредственной угрозе жизни больного. Например, при острых кровопотерях и заболеваниях, когда в организме резко нарушено образование собственных здоровых клеток крови.

В исламе донорство переливания крови допустимо при выполнении следующих условий:²

- Крайняя нужда на донорстве крови
- Нет других альтернативы кроме как переливания крови
- Решения к данному процессу должно быть принято со стороны квалифицированным и практикующим врачом

Правомерности донорства на переливания крови определяется при следующих критерий:³

- Человек становится донором по добровольному порядку, если же его принуждают, то это становится не разращённым.
- Донора следует тщательно обследовать, чтобы убедиться в том, что это не нанесет ему вреда.

Причины почему переливания крови может быть опасным:

- Во-первых, вводится чужеродный материал, являющийся сильным аллергеном, и от аномальной реакции организма может наступить летальный исход.
- Во-вторых, всегда есть опасность заражения различными инфекциями, в том числе и смертельными. Даже при переливании проверенной крови.

¹ <https://www.islamisemya.com/perelivanie-krovi-po-shariatu.html>

² https://islam-today.ru/veroucenie/veroubezdenie/razresheno_li_po_islamu_donorstvo_krovi_i_ee_perelivanie/

³ https://islam-today.ru/veroucenie/veroubezdenie/razresheno_li_po_islamu_donorstvo_krovi_i_ee_perelivanie/

В исламе кровь — наджаса, то есть нечистота, запретная к употреблению. Шариат называет кровь харамом неспроста. Во времена Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) и длительное время после эпохи благоденствия человечество ничего не знало об инфекциях, передающихся через кровь. Некоторые возбудители были открыты лишь в прошлом веке, некоторые — совсем недавно. Следовательно, высока вероятность того, что есть ещё неизученные виды заболеваний, передающихся через кровь. Просто из двух зол врачи выбирают меньшее: сохранение жизни здесь и сейчас, и впоследствии — возможная смерть от заражения при переливании.

Согласно позиций большинство мусульманских ученых, переливания крови считается одним из благородных дел, который в свою очередь является следствием героизма, и по этой причине многие из них дают свое согласие, на данное благое дело, основываясь на Коран и Сунну, которые как источники исламского право призывают людей помогать нуждающимся и навещать больных.

Шейха Ибн Усаймин сказал: «Нельзя никому из людей отдавать часть своего тела кому-либо, как при жизни, так и после смерти, кроме одной вещи, и это кровь. Разрешено людям отдавать свою кровь, но с условием – чтобы это не принесло вреда донору, и не способствовало

болезни».

⁴Разница между донорством органов и донорством крови в том, что потерянная кровь заменяется другой кровью. Если мы возьмем кровь из вены, то она впоследствии регенерируется, поэтому донору не будет от этого вреда». По такой же причине ученые разрешили пересадку части печени, потому что печень, как и кровь, регенерируется. Если пересадить часть здоровой печени (в чем нуждаются многие больные), то она со временем восстановится, как и кровь.

Определенные запреты донорства переливания крови:

- Использовать свое тело также переливать свой кровь в качестве объекта на продажи запрещается, например, наблюдаются и такие случаи, когда донором становятся бомжи, алкоголики, наркоманы центром интереса которых является деньги. Очень важно подчеркнуть, что при выполнения данной процедуры тщательно

⁴ https://islam-today.ru/veroucenie/veroubezdenie/razresheno_li_po_islamu_donorstvo_krovi_i_ee_perelivanie/

потенциального донора следует осмотреть и обследовать его кровь, чтобы не заразить ВИЧ и других серьёзных заболеваний, и по этой причине людей, которые принимают наркотики или являются бомжами следует исключить из списка на спрос донора, так как риск на опасность заразить от них серьёзные заболевания высока.

- Уровень гемоглобина у донора очень низка и большая опасность нанести ущерб на его здоровье.

- Запрещается принуждать кого-либо угрозами на переливания крови

Следовательно, нежелательным является использовать кровь неверующего человека, так как его жизнь заключается за пределами нормы шариата, иными словами он может использовать то, что запрещено исламом, в результате чего его кровь отличается от крови верующего. Ведь об этом в Коране сказано: **«Он (Аллах) запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя послушания и не преступая пределы необходимого, то нет на нём греха. Воистину, Аллах – прощающий, милосердный»** (2:173)

⁵Скажи: «из того, что дано мне в откровение, я нахожу запрещённым употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, которое (или которая) является скверной, а также недозволенное мясо животных, заколотых не ради Аллаха». Если же кто-либо вынужден пойти на это, не проявляя послушания и не преступая пределы необходимого, то ведь он – прощающий, милосердный» (6:145)

⁶Именно по этой причине, ученые ислама этот пункт ставят на последнее место, когда уж своевременно невозможно найти соответствующего донора из братьев мусульман, только тогда ради того, чтобы спасти ему жизнь этот способ они дозволяют. Чтобы защитить себя и родственников, при необходимости переливания компонентов крови мусульманские ученые рекомендуют поискать братьев по вере, согласных на сдачу крови. Хотя, конечно, в острых и критических ситуациях такое донорство маловероятно.

Отдельно хотелось бы отметить некоторых препаратов продающийся в аптеках, изготавливаемых из крови человека. Они также проверены только на наличие известных инфекций и таят потенциальную опасность заражения. К тому же, подобные лекарства, скорее всего, являются нечистыми с точки зрения шариата. Самый распространённый пример — интерферон человеческий, который

⁵ Коран 2:173 перевод Эльмир Кулиев

⁶ Коран 6:145перевод Эльмир Кулиев

закапывается в нос при простудах. Он производится из крови людей, стоит достаточно дешево и потому широко используется. Не путайте с интерфероном рекомбинантным, который производят полезные бактерии на фабриках. Также нечисты лекарства, производящиеся из крови крупного рогатого скота — актовегин, гематоген, спленин, плазмон и некоторые другие. Так, например, во времена джахилии арабы, при возникновении чувства голода, брали нож или острую кость и наносили порез животному, после чего пили кровь, вытекающую из раны. Однако ислам запретил употреблять в пищу кровь, поскольку она считается нечистой (наджасом) и несёт потенциальную опасность для здоровья ввиду содержания микроорганизмов, которые идеально в ней размножаются. Тем более, если эта кровь принадлежит больному человеку или животному. Однако если напоить ею больного человека, потерявшего много собственной крови, то это будет считаться разрешённым, поскольку в данном случае речь идёт о спасении жизни. Подтверждением служат вышеприведённые аяты о том, что при крайней необходимости, запрещённое становится дозволенным.

С позиции ханафитского мазхаба, при отсутствии иных лекарств, лечение тем, что является харамом, дозволено (Касани, Бадаийус-Санаи, I, 61).⁷Такого же мнения придерживались и алимы шафиитского мазхаба – единственным исключением, по их мнению, выступает вино, которое ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как лечебное средство. По мнению современных факихов, переливание крови разрешается, даже если донором выступает не мусульманин, ибо от этой процедуры напрямую зависит жизнь и здоровье больного.

Подводя итог следует подчеркнуть, что в поиске донорства или же перед тем как дать согласия на донорства, будущий донор должен тщательно провести обследования на свое здоровье чтобы не ставить перед опасностью как свою жизнь, так же здоровье реципиента. Согласно шариатским установлением донорам может стать как живой также погибший человек, один из важных критериев на тело погибшего человека является то, что трансплантация должен будет провести сразу же не дав остыть его теле, иначе трансплантология не примет тело умершего донора, тело которого остыло. Как уже говорилось, квалифицированный врач должен назначить, что эта операция будет последним методом и единственной альтернативой, чтобы спасти жизнь пациенту. Желательным является то, что при донорстве на переливания крови избрание братьев из числа мусульман, чтобы обеспечить

⁷ https://islam-today.ru/veroucenie/veroubezdenie/razresheno_li_po_islamu_donorstvo_krovi_i_ee_perelivanie/

достоверную продукцию. Но если же данный спрос не принесет своевременный результат, а жизнь пациента находится на грани смерти, то тогда даже запрещенные пункты становятся разрешенным дабы спасти ему жизнь, доводом будет вышеприведенный аят (2:173). Таким образом, выбор доноров происходит на основе исламским канонем, также правило переливания крови должен проводиться на основе шариатским установлением, дабы избежать запрещенного. Все вышеуказанные аспекты в данной статье относительно донорства и переливания крови могут быть разрешенным, если учитывать рамки также критерий описанные в ней, все это является первостепенным, чтобы дать базовые знания о дозволенности и запретности связанный с трансплантологии в исламском мире.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. <https://www.islamisemya.com/perelivanie-krovi-po-shariatu.html>
2. <https://islamtoday.ru>
3. Коран 2:173 перевод Эльмир Кулиев
4. https://islamtoday.ru/veroucenie/veroubezdenie/razresheno_li_po_islamu_donorstvo